

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

THE HISTORY OF THE URBAN PLANNING CULTURE OF UZBEKISTAN AND THE ROLE OF THE AFROSIAB MONUMENT IN ITS STUDY

Aliqulov Begzod Abduholik oqli

Trainee teacher of the Department of Social Sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

ИСТОРИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА И РОЛЬ ПАМЯТНИКА АФРОСИАБ В ЕЕ ИЗУЧЕНИИ

Аликулов Бегзод Абдухалик оглы

Преподаватель-стажер кафедры социальных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

O'ZBEKISTON SHAHARSOZLIK MADANIYATI TARIXI VA UNI O'RGANISHDA AFROSIYOB YODGORLIGINING TUTGAN O'RNI

Aliqulov Begzod Abduholiq o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasi stajyor o'qituvchisi.

abstract

The article tells about the emergence, development of urban planning in Uzbekistan, thoughts about the Afrosib monument.

аннотация

В статье изложены взгляды на возникновение, развитие градостроительства в Узбекистане, памятник Афрасиаб.

annotatsiya

Maqolada O'zbekistondagi shaharsozlikning paydo bo'lishi, rivojlanishi, Afrosiyob yodgorligi haqida fikrlar aytib o'tilgan.

Keywords:

Urban Planning, Acropolis, Afrosiyob, Koktepa, Qiziltepa, Uzunqir, Yerqurgan, excavation.

Ключевые слова:

Градостроительство, Акрополь, Афросиаб, Коктепа, Кызылтепа, Узунгир, Yerqurgan, раскопки.

Kalit so'zlar:

Shaharsozlik, Akropol, Afrosiyob, Ko'ktepa, Qiziltepa, Uzunqir, Yerqo'rg'on, qazishma.

© 2023 *Aliqulov Begzod Abduholik oqli.*

Aytib o'tish joizki, shaharsozlik qadimiy tarixga ega bo'lib, mil. avv. 3-ming yillik o'rtalari – 2-ming yillik boshlarida qadimiy madaniyat davrida aholi kent – manzillarini qurishda muntazam rejalashtirish xususiyatlaridan foydalanilgan (Qad. Xitoy, Misr, Eron va boshqalar). Yunoniston shaharlar siyosiy va diniy markazlarni ajratgan holda rejalashtirilgan bo'lsa (akropol va boshqalar), qadimiy Rimda

shaharlarni to'g'ri burchakli dahalarga bo'lish uslubi qo'llanilgan (Pompey, Ostiya va boshqalar), shaharsozlik nazariyasi paydo bo'lgan (Vitruviy risolasi, mil. avv. 1-asr).

O'rta asrlar Yevropasiga shaharlarni stixiyali, qal'a devorlari atrofida chiziqli va aylana halqali rejalashtirish xos bo'lgan (Nyordligen Germaniyada, Krakov Polshada, Praga Chexiyada va boshqalar). Rossiyada shaharlar tepaliklarda, daryolar quyiladigan joylarda bunyod etilgan (Kiyev, Chernigov, Novgorod, Pskov va boshqalar), hamma ko'cha (yo'l) lar shahar darvozasiga yoki shahar savdo maydonlariga olib borgan.

Ma'lumki, mil. avv. II ming yillikka kelib qadimgi O'zbekistonning dehqonchilik vohalarida o'troq qabilalar rivojlanib aholining alohida joylashuv manzilgohlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar – o'troq dehqonchilikning rivojlanishi, aholi zichligining yuqori darajasi, hunarmandchilikning taraqqiy etishi, ijtimoiy tabaqalanish va boshqaruv tizimining murakkablashib borishi, o'zaro almashinuv, savdo-sotiq va madaniy aloqalarning kuchayishi hamda harbiy-siyosiy vaziyat O'zbekiston hududlarida dastlabki shaharsozlikning paydo bo'lishida asosiy omillardan hisoblanadi.[1]

O'lkamiz hududlarida dastlabki shahar madaniyatining shakllanishi ham jamiyat taraqqiyotida bo'lgani kabi uzluksiz taraqqiyot yo'li bilan rivojlangan. Bu qonuniyatga ko'ra shaharsozlik madaniyatining shakllanishi uzoq va bosqichma-bosqich davrlarni bosib o'tgan. O'zbekistonning turli hududlarida tadqiqotchilar qadimgi shahar xarobalarini topib tekshirdilar. Ko'p sonli arxeologik topilmalarning dalolat berishicha bu ko'hna shaharlar ba'zilarining yoshi 2 700-3000 yildan kam emas. Ularga Afrosiyob, Ko'ktepa (Samarqand), Qiziltepa (Surxon vohasi), Uzunqir, Yerqo'rg'on (Qashqadaryo vohasi) va boshqalar kiradi.

O'lkamiz hududlarida qadimgi shaharsozlik madaniyatining asoslari quyidagilardan iborat:

– aholining o'troq dehqonchilikka o'tishi va keng vohalar bo'ylab yoyilishi;

–hunardmanchilik ishlab chiqarishining rivojlanishi natijasida iqtisodiy hamda madaniy aloqalar va savdo-sotiqning taraqqiy etishi;

–tabiy-geografik hamda harbiy-strategik shart-sharoitlar.[2]

Qadimgi shaharlar – tarixiy rivojlanishdagi urbanistik jarayonda muhim ahamiyatga ega bo'lgan jamiyat taraqqiyotining ijtimoiy asosi hisoblanadi. Ko'pchilik tadqiqotlar natijalarini tahlil etar ekanmiz, shunday xulosaga kelish mumkinki, O'rta Osiyo hududlarida dastlabki shaharsozlik madaniyati mil avv. II ming yillikdayoq, ya'ni, bronza davridayoq shakllana boshlaydi. Bu davrda ishlab chiqaruvchi kuchlarning o'sishi natijasida mehnat unumdorligi ortib boradi. Natijada turli tarixiy viloyatlarda joylashgan yirik mustahkam manzilgohlar o'rni va atroflarida (Sopolli,

Jarqo‘ton, Namozgoh, Qiziltepa, Yerqo‘rg‘on, Bandxon, Uzunqir) dastlabki shahar markazlari shakllanib rivojlana boshlaydi.

Ilk shaharlarning paydo bo‘lishi dastlabki davlatchilik shakllanishida eng muhim va asosiy omil bo‘lib, bu ikkala jarayon uzviy bog‘liq holda kechgan. Ma‘lumki, mil. avv. II ming yillikka kelib qadimgi O‘zbekistonning dehqonchilik vohalarida o‘troq qabilalar rivojlanib, aholining alohida joylashuv tizimi shakllanadi. Aholining alohida joylashuv manzilgohlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar-o‘troq dehqonchilikning rivojlanishi, aholi zichligining yuqori darajasi, hunarmandchilikning taraqqiy etishi, ijtimoiy tabaqalanish va boshqaruv tizimining murakkablashib borishi, o‘zaro almashinuv, savdo-sotiq va madaniy aloqalarining kuchayishi hamda harbiy-siyosiy vaziyat O‘zbekiston hududlarida dastlabki shaharlarning paydo bo‘lishida asosiy omillardan hisoblanadi.

O‘zbekiston hududidagi dastlabki shaharlardan biri Afrosiyob hisoblanib, Samarqandning qadimgi xarobasidir. Bu nom tarixiy manbalarda qadimgi Samarqandga nisbatan faqat XVII asrdan boshlab uchraydi. Qadimgi Samarqand Sug‘d manbalarida Smarakanve deb atalgan. Miloddan avvalgi IV asrda Samarqand Aleksandr Maqduniy qo‘shinlari tomonidan istilo etilgach, yunon mualliflari kundaliklarida Marokanda sifatida eslatiladi.

Afrosiyob hozirgi Samarqandning shimoliy chegarasiga tutashgan keng bo‘sh tepaliklar bo‘lib, uning maydoni 219 gektar. Tepalikning shimoliy Siyob arig‘i bilan chegaralangan. Shaharning dastlabki tarixi haqida yozma manbalarda ma‘lumotlar juda kam uchraydi. Ko‘hna shaharda o‘tkazilgan arxeologik qazishlar esa bunday ma‘lumotlarni ko‘proq bermoqda. Arxeologik qazishmalar bir necha metr qalinlikdagi madaniy qatlamlar qanday bo‘lganligini ko‘rishga, boylar va kambag‘allarning uylarini, hunarmandlarning ustaxonalarini, savdogarlarning do‘konlarini, ko‘cha va maydonlarni, shohona saroylar va ibodatxona, masjid va madrasalarni, mudofaa inshootlarini, shaharning suv bilan ta‘minlash tizimi va hokazolarni aniqlashga yordam beradi. Afrosiyob va uning topilmalariga qiziqish 1868-yilda Chor Rossiyasi tomonidan Samarqand bosib olingandan keyin boshlandi. [3]

Afrosiyobda topilgan arxeologik materiallar Samarqand miloddan avvalgi VIII-V asrlarda Sug‘diyoning Markaziy shahri sifatida vujudga kelganligini ko‘rsatadi. Miloddan avvalgi III-I asrlarda, Kushonlar saltanati davrida shahar hayotida yuksalishlar yuz bergan. Miloddan avvalgi III asrda shahar qo‘shaloq mudofaa devori bilan o‘rab olingan. U davrlarning qalin madaniy qatlami Afrosiyobning shimolida, uning arki a‘losi joylashgan qismida yaxshi saqlangan. Arxeologik materiallar va yozma manbalarda ta‘kidlanishicha, bu zamonda Samarqand orqali Buyuk ipak yo‘li o‘tgan, ichki va tashqi savdo, hunarmandchilik rivoj topgan.

Bu ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston shaharsozligida Afrosiyobning ham o'ziga xos, shuning bilan birga salmoqli o'rni mavjud.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Agzamova G. O'zbekiston shaharlari va shahar hayoti. T.-2000.
2. Matboboev B. O'zbekiston tarixchiligidan ocherklar. T. Fan. 2001. B. 25-26.
3. Anorboyev A. O'zbekiston tarixi. T. 2007. B.47
4. Хосильмуродов И., Султоналиева Г. Тафаккур услубининг фалсафий-методологик тахлили //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 549-551.
5. Хосилмуродов И. O'zbekistonda bag'rikenglik va millatlararo totuvlik g'oyalarning ijtimoiy hayotdagi ahamiyati //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/S. – С. 16-24.
6. Xosilmurodov I. SOCIO-PHILOSOPHICAL IMPORTANCE OF THE STYLE OF PHILOSOPHICAL THINKING //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 138-147.
7. Islam H. SOCIO-PHILOSOPHICAL IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC WAY OF THINKING //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – С. 11.
8. Xamitolim o'g'li X. I., Hamidovich O. O., Sabirullova J. F. PLATON FALSAFASIDA GO'YALAR DUNYOSI VA O'ZIGA XOS JIHLTLARI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 419-422.
9. Islom X., Mexroj K. ABU NASR FAROBIYNING AXLOQ ILMIGA OID QARASHLARI VA UNING IJTIMOY HAYOTDAGI AHAMIYATI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 537-540.
10. Xamitolim o'g'li X. I. et al. YANGI DAVR G'ARB FALSAFASIDA EKZISTENSIALIZM FALSAFASINING MOHIYATI VA AHAMIYATI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 90-93.
11. Xamitolim o'g'li X. I., Shonazar o'g'li K. M. ABU NASR FAROBIYNING FALSAFASIDA AXLOQ MASALASI //PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 424-426.
12. Xamitolim o'g'li X. I. INFORMATSION GLOBALLASHUV SHAROITIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING XUSUSIYATLARI VA IJTIMOY-FALSAFIY AHAMIYATI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 101-105.
13. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
14. Kamolov Dostonbek, "SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY", *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 07, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
15. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.